

LISHAYNIKLARNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

M.Nishonov

Farg‘ona davlat universiteti t.f.n. professor

D.U. Mamaraimova

Farg‘ona davlat universiteti 2 bosqich maqistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada lishayniklarning tarkibi, tarqalishi, ulardan sanoatda, qishloq xo‘jaligida, oziq-ovqat sanoatida va tibbiyotda keng foydalanishi haqida ma‘lumotlar keltirilgan. Shuningdek, lishayniklarning biogeotsenozdagi o‘rni, ularni atrof-mihit holatini aniqlashda indikator vazifasi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: lishaynik, kimyoviy tarkibi, simbiotik munosabatlar, substrat, tallom, biogeotsenoz.

Abstract: This article provides information on the composition, distribution, and wide use of lichens in industry, agriculture, food industry, and medicine. Also, the role of lichens in biogeocenosis, their function as an indicator in determining the state of the environment is highlighted

Key words: lichen, chemical composition, symbiotic relationship, substrate, thallus, biogeocenosis.

Respublikamizda keyingi vaqtlarda lishayniklarning turlarini o‘rganish va ularni kimyoviy tarkibini tahlil qilish va turli xil xom ashyolar olish maqsadida tadqiqot ishlari keng miqiyosida olib borililishiga e‘tibor qaratilmoqda.

M.M. Norkulov, X.Haydarov, N. Haqberdiev, Sh.Xolbo‘taev, M. Hamroeva (2023) tadqiqotlarida Qoratepa tog‘lari lixenoflorasida lishayniklarning jami 85 turi aniqlangan. Lishayniklarning 5 turi Eurotiomycetes, 74 turi Lecanoromycetes va 6 turi Lichinomy cetes sinfiga mansub lishayniklar hisoblanadi.

Lekin shunga qaramay respublikamizni turli iqlim sharoitiga moslashgan lishayniklarning kimyoviy tarkibi yetalicha o‘rganilmagan.

Lishayniklar turli substratlarda oʻsib, organik moddalar toʻplash bilan oʻsimliklarning oʻsishiga qulay sharoit yaratadi. Ular qishloq xoʻjaligida, oziq-ovqat, kimyo, farmatsevtika, parfyumeriya sanoatida xom ashyo sifatida foydalaniladi. Atrof-muhitni ekologik holatini baholashda alohida ahamiyatga ega. Tuproq hosil qiluvchi muhim omillardan hisoblanadi, chunki uning faoliyati natijasida paydo boʻladigan kislota har qanday toshlarni va togʻ jinslarini parchalash xususiyatiga ega. Yaʼni lishayniklar ularning maydalanib tuproqqa aylanishiga sabab boʻladi. Lishayniklar biogeotsenozlarda asosiy komponenti boʻlib, tarqalish chegaralari havoning ifloslanish darajasiga ham bogʻliq. Ifloslangan havoda oltingugurt dioksidi (SO_2), azot oksidi, uglerod oksidi, ftor kabi birikmalar lishayniklarga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Shunga koʻra ular havo tozaligini koʻrsatuvchi indikator boʻlib xizmat qiladi.

A.I. Sherbakova, A.V. Koptina, A.V. Kanarskiy (2013) tomonidan immun tizimi bilan bogʻliq kasalliklar bilan ogʻrigan bemorlarni davolash paytida *Cladonia* turining foydali xususiyatlarini oʻrganilgan. *Cladonia* turkumi turlarining dorivorlik xususiyati qandli diabet kasalligini davolashda foydalanish taʼsiri qayd etilgan.

Cetraria islandica lishaynigi tarkibida kraxmalga oʻxshash uglevodlar toʻplanadi. Shuning uchun, uni ovqat bilan isteʼmol qilsa boʻladi. Koʻplab lishayniklarning shifobaxsh xususiyatlari, shuningdek, A, B₁, B₂, B₁₂, C, D vitaminlari tarkibi bilan izohlanadi. *Cetraria islandica* ham dorivor maqsadlarda foydalaniladi.

Oziq-ovqatda ishlatiladigan lishayniklarga *Manna* lishaynigi ham kiradi. Undan tashqari uy hayvonlariga ham lishayniklardan yem sifatida foydalanish mumkin. *Aspisiyaliya eskulinta* va *Aspisiyaliya alʼpino-dzertorumtur* lishayniklarining tallomi erkin, mayda, sharsimon boʻlaklardan iborat boʻlib, havo quruq vaqtlarda shamol bilan uchib bir yerdan ikkinchi yerga koʻchib oʻtadi va tarqalib, yer betini bosadi. Uning qalinligi baʼzi chuqur yerlarda 10-15 sm ga yetadi.

Shimoliy tundrada oʻsuvchi *Setrariya cucullatada*n vitamin C olinadi. “Dub mohi” deb ataladigan *Everniya lrunastriy* lishaynigida xushboʻy moddalar koʻp boʻlib, parfyumeriya sanoatida efir moyi olish uchun xom ashyo sifatida foydalaniladi va undan “Shipr” atir va odikoloni tayyorlanadi. Bu lishaynikdan

Turkiya va Misrda nonni xushbo‘y qiluvchi modda sifatida foydalaniladi. Lishayniklardan foydalanishning iqtisodiy samaradorligi yuqori bo‘lgan soha farmatsevtikadir. Yuqori molekulyar massaga ega bo‘lgan organik birikmalar lishayniklarining tallomi tarkibida - "lishaynik kislotalari" deb nomlanib, 230 dan ortiq bakteriostatik va antibakterial xususiyatlariga ega.

Usnat natriy infeksiyalangan yaralarni, trofik yaralarni, kuyishlarni davolashda tashqi tomondan ishlatiladi. Bu glyukoza konditer sanoatidagina emas, tibbiyotda ham katta ahamiyatga ega. Bir sentner quruq Setrariya islandika lishaynigidan tarkibida 65 - 75% glukoza bo‘lgan 1s patoka, undan esa, 70 kg.ga yaqin glyukoza kristali olinadi. Lishaynikning kladoniya va setrariya turlaridan 80 - 86% li spirt olish mumkin. O‘rta dengizga yaqin Azor va Kanar orollarida ko‘p tarqalgan lishayniklarning Rochchela turlaridan lakmus va orseyl bo‘yoqlari olinadi. Lakmus olish uchun lishayniklar maydalanib suvga qoriladi va unga ozroq ammiak qo‘shiladi. Bu qorishma maxsus bakteriyalar vositasi bilan achiydi, achigan qorishma to‘q-qizil rangga bo‘ladi. Agar unga ishqor qo‘shilsa, ko‘k rangga kiradi. Rossiyada lakmus tayyorlash uchun tundrada ko‘p tarqalgan Ochrolechia tartarea lishaynigidan foydalaniladi. Lishayniklar orasida zaharli turlari ham uchraydi. Shimolda o‘suvchi letariya vulpina degan zaharli lishaynikdan yovvoyi hayvonlarni zaharlashda ishlatadi.

Lishayniklarning birlamchi va ikkilamchi metabolitlari biologik faol moddalar manbai sifatida xalq xo‘jaligida ayniqsa tibbiyot va farmatsevtikada qo‘llashning istiqboli yuqoridir. Ushbu moddalardan foydalanish tabiiy farmatsevtika assortimentini kengaytiradi, inson salomatligiga samarali ta'sir ko‘rsatadi. Shu boisdan lishayniklarning metabolik mahsulotlaridan foydalanish borasida ilmiy tadqiqotlar ishlarni yanada rivojlantirish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sulaymonov E.S., Haydarov X.Q., Hasanov M.A., Jalolov X.H., Axmedov A.Q., Toshpo‘latov Y.Sh. Botanika fanidan qo‘llanma.

2. Норкулов М., Ҳайдаров Х., Ҳақбердиев Н., Холбўтаев Ш., Ҳамроева М. “Floristic analysis of local lichenofloras of mount Qaratepa” Materials of the 1st international conference: Conservation of eurasian biodiversity: contemporary problems, solutions and perspectives At: Andijan, Uzbekistan, May 2023 142-145

3. Qoraboyeva G.I., Kurbanova M., Mamaraimova D.U., Nishonov M., Jalolov I.J. “LISHAYNIKLAR- BIOLOGIK FAOL MODDALAR MANBAI” Kimyi ta’limi, fan va ishlab chiqarish integratsiyalari” mavzusida I-xalqaro ilmiyamaliy konf. mat. 259-261 b

4. Akhmedova, D. M., & Turdieva, N. (2021). Bio ecological characteristics of climatic landscape plants of fergana city. *ACADEMICIA: An International JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS* <http://www.newjournal.org/> *Volume–37_I Issue-1_September_2023* Multidisciplinary Research Journal, 11(4),1390-1394.

5. Ahmedova, D., & Turdimatova, H. S. (2022). PROBLEMS OF PRODUCTION OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCTS. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 1(12), 12-16.

6. Akhmedova, M., & Akhmedova, D. (2021). Clinical features and risk factors for the development of atopic bronchial asthma combined with allergic rhinosituitis in children. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 1015-1020.